

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

МИШИНА Ю.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики».**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрыто содержание понятия «обеспечение конкурентоспособности образовательной организации высшего образования». Систематизированы факторы внешней и внутренней среды образовательной организации высшего образования. Представлена структура системы управления образовательной организацией высшего образования. Обоснована целесообразность совершенствования системы управления образовательной организацией в контексте обеспечения её конкурентоспособности. Разработан механизм обеспечения конкурентоспособности образовательной организации высшего образования.

Ключевые слова: образовательная организация, высшее образование, обеспечение, конкурентоспособность, факторы, система управления, механизм обеспечения конкурентоспособности

IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF ENSURING ITS COMPETITIVENESS

MISHINA Y.A.,

Candidate of Economic Sciences, Associate

**Professor of the Department of Management of
Foreign Economic Activity**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic».**

Donetsk, Donetsk People's Republic

The content of the concept of «ensuring the competitiveness of an educational organization of higher education» is disclosed in the article. The factors of the external and internal environment of the educational organization of higher education are systematized. The structure of the management system of an educational organization of higher education is presented. The expediency of improving the management system of an educational organization in the context of ensuring its competitiveness is substantiated. The mechanism of ensuring the competitiveness of the educational organization of higher education has been developed.

Keywords: *educational organization, higher education, ensuring, competitiveness, factors, management system, mechanism of ensuring competitiveness*

Актуальность проблемы и постановка задачи. Рассматривая конкурентоспособность образовательной организации высшего образования (далее – ВО), необходимо отметить, что её обеспечение включает внутреннюю и внешнюю составляющие. Внешняя конкурентоспособность обеспечивается в системе управления высшим образованием, т. е. на уровне государства через органы законодательной и исполнительной власти, и зависит от разработанной и реализуемой политики в сфере образования и науки. Внутренняя конкурентоспособность обеспечивается в системе управления конкретной образовательной организацией ВО.

Динамичный характер изменений во внешней среде и обострение конкуренции на рынке образовательных услуг обуславливают необходимость в модернизации систем управления образовательных организаций ВО для обеспечения их конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты конкурентоспособности образовательных организаций представлены в работах Е.В. Белоусовой [13], А.В. Волошина [15], Н.О. Колчиной [3], М.Г. Подопригоры [4], В.Н. Тисуновой [14], Р.А. Фатхутдинова [1]. Необходимость в модернизации систем управления организациями, в том числе образовательными, раскрывается в исследованиях таких учёных: В.В. Дорофиенко [8], Г.К. Губерная [9], П.С. Гурий [10], О.В. Шепеленко [11], М.С. Зорина [12].

Цель статьи – совершенствование системы управления образовательной организацией высшего образования на основе разработки механизма обеспечения её конкурентоспособности в условиях современных вызовов.

Изложение основного материала исследования. В условиях появления большого количества образовательных организаций ВО, предоставляющих потребителям практически идентичные образовательные услуги, содержание которых регламентируется государственными образовательными стандартами, ключевое значение приобретает их конкурентоспособность.

В научной литературе достаточно часто обсуждаются вопросы управления конкурентоспособностью образовательной организации, однако экономическая сущность категории «обеспечение конкурентоспособности организации» раскрыта недостаточно (табл. 1).

Отсутствие единого подхода, а также актуальность обособления данного понятия в рамках тематики исследования вызывают необходимость в представлении его авторской трактовки. Под обеспечением конкурентоспособности образовательной организации ВО целесообразно понимать объединение процессов управления и адаптации, а именно управление ресурсами и процессами внутренней среды, а также адаптацию организации к изменениям внешней среды.

Трактовки сущности понятия «обеспечение конкурентоспособности организации»

Автор	Определение понятия
Р.А. Фатхутдинов [1, с. 21]	Комплекс мероприятий планового, производственного, сбытового характера, ориентированных на достижение конкурентоспособности управляемого объекта
Н.В. Боровских, Е.В. Паскевич [2, с. 300]	Отдельная система, включающая управляющую, управляемую, целевую и обеспечивающую подсистемы, внешнюю среду, вход и выход
Н.О. Колчина, Е.А. Леоненко [3, с. 125]	Принятие экономических, социальных, экологических и институциональных решений, используя основные методы управления во взаимосвязи с соответствующими блоками
М.Г. Подопригора [4, с. 219]	Повышение качества образовательных услуг и эффективности деятельности учебного заведения, основанное на бенчмаркинге как универсальном инструменте управления

Выявление факторов, определяющих направления развития образовательной организации в контексте динамично развивающихся рынков образовательных услуг и труда, является основой для обеспечения её конкурентоспособной деятельности.

От влияния факторов внешней среды зависит эффективность функционирования образовательной организации ВО. В свою очередь, конкурентоспособность образовательной организации отражается на уровне развития отдельного региона и государства в целом. Следовательно, переход управления образовательной организацией на научный уровень является залогом устойчивого развития как самого учебного заведения, так и региона, в котором осуществляется образовательная деятельность.

Внутренняя среда образовательной организации также подвержена изменениям, определяет её потенциал в сфере качества услуг и обязана гибко реагировать на изменения внешней среды. Под внутренними факторами образовательной организации понимаются её внутренние силы и возможности, которые оказывают непосредственное влияние на формирование и развитие конкурентных преимуществ, определяющих её конкурентоспособность.

В результате анализа и систематизации факторов внутренней и внешней среды образовательной организации ВО в табл. 2 представлена их дополненная классификация [5-7]. Внешняя и внутренняя среда образовательной организации ВО взаимосвязаны. Факторы и условия внешней среды оказывают значительное влияние на факторы внутренней среды, которые определяются структурными элементами образовательной организации как социально-экономической системы.

Необходимо отметить, что немаловажное значение в условиях конкуренции приобретают социально-психологические факторы внутренней среды образовательной организации ВО, поскольку на качество предоставляемых образовательных услуг влияет квалификация научно-педагогических работников, работоспособность и коммуникабельность персонала, мотивация обучающихся к получению необходимых знаний,

умений и навыков. Конкуренция между направлениями подготовки внутри образовательной организации способствует развитию конкурентных преимуществ как отдельных кафедр, так и образовательной организации в целом.

Таблица 2

Классификация и содержание факторов внутренней и внешней среды образовательной организации ВО

Факторы	Внутренняя среда	Внешняя среда
Политические	Политика образовательной организации ВО в управлении ресурсами и процессами	Государственная политика в сфере высшего образования (политика органов исполнительной власти)
Организационные	Организация системы управления образовательным учреждением	Организация системы управления ВО со стороны государства
Экономические	Стоимость обучения	Бюджетное финансирование системы ВО
	Внебюджетные источники финансирования	Платёжеспособность абитуриентов
	Уровень оплаты труда персонала и научно-педагогических работников	Спрос и предложение на рынке образовательных услуг, спрос на рынке труда, открытость рынков
Социально-психологические	Повышение квалификации сотрудников, карьерный рост	Динамика и структура численности населения
	Моральное и материальное стимулирование персонала, научно-педагогических работников, обучающихся	Требования заинтересованных сторон к содержанию и качеству образовательных услуг
	Внутренний спрос на направления подготовки образовательной организации	Внешний спрос на направления подготовки на рынках образовательных услуг и труда
Технологические	Технологии и методики, применяемые в процессе обучения	Научно-технический прогресс
		Методы и инструменты государственного управления в системе ВО

Исходя из теории управления структура системы управления образовательной организацией ВО включает управляющую и управляемую подсистемы, а также механизм управления, в основе которого лежат принципы и функции, соответствующие им методы и инструменты, образующие средства управления (рис. 1).

Управление организацией представляет собой процесс изменения свойств управляемого объекта до заданных параметров, исходя из целей субъекта управления. В процессе управления образовательной организацией ВО реализуются взаимосвязанные управленческие функции планирования, организации, мотивации, координации и контроля её деятельности. Управленческие функции реализуются на основе принципов субъекта управления как его личных представлений о способе достижения заданных параметров объекта управления.

Рис. 1. Структура системы управления образовательной организацией ВО (разработано автором на основе [8-12])

В связи с этим принципы управления всегда субъективны, поэтому должны иметь научное обоснование, что делает их объективными. Для управления образовательной организацией ВО используются методы, реализуемые посредством соответствующих инструментов. В совокупности методы и инструменты образуют средства управления. В результате цель субъекта управления достигается через управленческие функции с помощью соответствующих средств управления, т. е. через определённый механизм управления. В совокупности субъект, объект и механизм управления образуют систему управления. Поскольку целей управления в структуре общего механизма управления организацией несколько, существует необходимость выделения целевых составляющих, где средства управления отличаются, а реализуемые управленческие функции одинаковые.

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что механизм управления образовательной организацией ВО образует совокупность специальных механизмов, обеспечивающих управление соответствующими ресурсами и процессами, где наряду с осуществлением учебной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности существует необходимость в обеспечении их конкурентоспособности. Это является необходимым условием обеспечения конкурентоспособности образовательной организации и обуславливает целесообразность создания соответствующего механизма, взаимодействующего с механизмами управления учебной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельностью.

Структурный анализ системы управления образовательной

организацией ВО определил необходимость её совершенствования. Поскольку внутренняя конкурентоспособность обеспечивается в системе управления образовательной организацией, обоснована необходимость разработки соответствующего механизма, призванного обеспечивать конкурентоспособность её учебной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности (рис. 2).

Основная цель разработанного механизма заключается в обеспечении конкурентоспособности образовательной организации ВО. С учётом влияния факторов внешней и внутренней среды руководством образовательной организации формируются ключевые подцели функционирования механизма. В состав таких подцелей целесообразно включить: повышение качества образовательных услуг и востребованности выпускников, управление имиджем образовательной организации.

Рис. 2. Механизм обеспечения конкурентоспособности образовательной организации ВО (разработано автором)

Для достижения основной цели и поставленных подцелей формируются необходимые человеческие, финансовые, нематериальные ресурсы и материально-техническая база. Для определения уровня фактической конкурентоспособности образовательной организации ВО осуществляется оценка ключевых показателей, систематизированных в механизме.

В теории конкуренции рассматриваются две составляющие конкурентоспособности организации: конкурентоспособность элементов (потенциала) организации и конкурентоспособность продукта. В случае с образовательными организациями ВО их внутренними элементами

выступают: кадровый, научно-исследовательский, материально-технический, финансово-экономический, организационный и образовательный потенциал. Потенциал в данном случае представляет совокупность ресурсов организации. В качестве продукта деятельности образовательной организации в научной литературе рассматриваются образовательная услуга и выпускники.

Предложенный подход к оценке конкурентоспособности образовательной организации, представленный в механизме обеспечения, основан на определении системы агрегированных и единичных показателей, систематизированных на основе экономического подхода (табл. 3).

Таблица 3

Система показателей для оценки конкурентоспособности образовательной организации ВО (составлено и дополнено автором на основе [13-15])

Агрегированный	Единичные показатели конкурентоспособности
1	2
Оценка конкурентоспособности образовательной услуги (KC_{ov_i})	
Спрос потребителей ($y_{сп}$)	Уровень использования лицензионных мест по направлению подготовки
Ценовая политика ($y_{цп}$)	Стоимость образовательной услуги по направлению подготовки
Оценка конкурентоспособности потенциала образовательной организации ($KC_{по}$)	
Кадровый состав ($o_{кc}$)	Удельный вес НПП с учёной степенью кандидата наук
	Удельный вес НПП с учёной степенью доктора наук
	Удельный вес НПП с учёной степенью кандидата и доктора наук, в общей численности НПП (без совместителей)
	Удельный вес штатных НПП в общей численности НПП
Материально-техническая база ($o_{мб}$)	Общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчёте на одного обучающегося
	Площадь учебно-лабораторных зданий, находящихся в оперативном управлении, в расчёте на одного обучающегося
	Общая площадь общежитий в расчёте на одного обучающегося, проживающего в общежитии
	Обеспеченность библиотечным фондом (количество печатных экземпляров в расчёте на одного обучающегося)
Структура контингента обучающихся ($o_{ко}$)	Удельный вес обучающихся по программам магистратуры
	Удельный вес обучающихся очной формы
	Удельный вес обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
	Удельный вес иностранных обучающихся
Публикационная активность НПП ($o_{па}$)	Удельный вес обучающихся, сдавших зачётно-экзаменационную сессию на «отлично» и «хорошо»
	Количество публикаций в изданиях, индексируемых в системе цитирования Web of Science, в расчёте на 100 НПП
	Количество публикаций в изданиях, индексируемых в системе цитирования Scopus, в расчёте на 100 НПП
Имидж образовательной организации ($o_{и}$)	Количество публикаций в РИНЦ, в расчёте на 100 НПП
	Средневзвешенная оценка имиджа организации среди обучающихся
	Средневзвешенная оценка имиджа организации среди сотрудников

1	2
	Средневзвешенная оценка имиджа организации среди представителей государственных структур
	Средневзвешенная оценка имиджа организации среди представителей бизнес-сообщества
	Средневзвешенная оценка имиджа организации среди представителей общественности
Оценка конкурентоспособности выпускников (K_{CB})	
Качество знаний ($B_{KЗ}$)	Удельный вес выпускников, сдавших государственную итоговую аттестацию (результаты государственных экзаменов и защиты дипломных работ) на «отлично» и «хорошо»
Трудоустройство ($B_{ТВ}$)	Удельный вес трудоустроенных выпускников
Трудоустройство по специальности ($B_{ТС}$)	Удельный вес выпускников, трудоустроенных по специальности
Трехсторонние договоры на обучение ($B_{ТД}$)	Удельный вес трехсторонних договоров в общем количестве договоров на обучение
Договоры на целевое обучение ($B_{ЦО}$)	Удельный вес договоров, заключённых на целевое обучение, в общем количестве договоров на обучение

Для более детальной внутренней оценки конкурентоспособности потенциала образовательной организации система соответствующих показателей дополнена единичным показателем качества знаний обучающихся в структуре их контингента, который предложено определять как удельный вес обучающихся, сдавших зачётно-экзаменационную сессию на «отлично» и «хорошо».

Поскольку имидж образовательной организации выступает инструментом достижения её стратегических целей, а также ключевым преимуществом, актуальным в условиях конкурентной борьбы на рынках образовательных услуг и труда, целесообразно при оценке потенциала образовательной организации осуществлять мониторинг её имиджа (O_{II}). Учитывая множество заинтересованных сторон в сфере высшего образования и разную направленность восприятия ими имиджа, экспертами для объективной оценки должны выступать компетентные представители соответствующих групп заинтересованных сторон: обучающиеся, научно-педагогические работники и персонал образовательной организации, представители государственных структур, бизнес-сообщества и общественности. Для оценки фактического имиджа образовательной организации ВО уместно применение метода Дельфы, который основывается на постановке вопросов, требующих в качестве ответов числовой оценки параметров. Для реализации данного метода экспертам предлагается оценить имидж образовательной организации, заполнив анкеты для представителей соответствующих групп, применяя 5-балльную шкалу, построенную на основе шкалы Р. Лайкерта [16, с. 162-163].

Для оценки конкурентоспособности выпускников (K_{CB}) предложено учитывать качество знаний, общий уровень их трудоустройства, уровень трудоустройства выпускников образовательной организации по специальности, количество заключённых трехсторонних договоров на

обучение (между образовательной организацией, предприятием, обучающимся), количество заключённых договоров на целевое обучение (между предприятием, Министерством образования и науки, обучающимся, образовательной организацией).

Коэффициенты значимости единичных показателей определяются экспертным методом, сумма значений коэффициентов в однородной группе равна единице. В совокупности оценка представленных показателей позволит определить конкурентоспособность потенциала образовательной организации ВО, а также конкурентоспособность её образовательных услуг и выпускников.

Учитывая предложенный подход, интегральный показатель оценки конкурентоспособности образовательной организации ВО (KC_{oo}) определяется по следующей формуле:

$$KC_{oo} = \sum_{i=1}^n b_i \cdot a_i \cdot KC_{ov_i} + KC_B + KC_{по}, \quad (1)$$

где KC_{ov_i} – уровень конкурентоспособности i -й образовательной услуги;

n – количество образовательных услуг;

a_i – доля образовательной организации на региональном рынке i -й образовательной услуги;

b_i – доля i -й образовательной услуги на региональном рынке;

KC_B – уровень конкурентоспособности выпускников образовательной организации;

$KC_{по}$ – уровень конкурентоспособности потенциала образовательной организации ВО.

Уровень конкурентоспособности i -й образовательной услуги определяется по формуле:

$$KC_{ov_i} = \sum_{i=1}^t w_y \cdot Y_i, \quad (2)$$

где Y_i – значение показателя конкурентоспособности i -й образовательной услуги в баллах;

w_y – удельный вес показателя конкурентоспособности i -й образовательной услуги;

t – количество критериев конкурентоспособности i -й образовательной услуги.

Уровень конкурентоспособности потенциала образовательной организации ВО определяется по формуле:

$$KC_{по} = \sum_{j=1}^m w_o \cdot O_j, \quad (3)$$

где O_j – значение показателя конкурентоспособности j -й образовательной организации в баллах;

w_o – удельный вес показателя конкурентоспособности образовательной организации;

m – количество показателей конкурентоспособности образовательной организации.

В свою очередь, уровень конкурентоспособности выпускников предлагается определять по формуле:

$$KC_B = \sum_{j=1}^k w_g \cdot B_j, \quad (4)$$

где B_j – значение критерия конкурентоспособности выпускников j -й образовательной организации в баллах;

w_g – удельный вес критерия конкурентоспособности выпускников;

k – количество критериев конкурентоспособности выпускников j -й образовательной организации.

Анализ результатов первичной оценки интегрального показателя конкурентоспособности образовательной организации ВО по предложенной методике позволяет выявить «проблемные зоны» и скорректировать низкие показатели через соответствующие процессы управления внутренними ресурсами и/или адаптации к влиянию факторов внешней среды.

Управление внутренними ресурсами в разработанном механизме обеспечения конкурентоспособности образовательной организации ВО предполагает определение и реализацию соответствующих методов и инструментов, формирующих отдельную группу средств управления. Методом, направленным на повышение качества образовательных услуг, является управление качеством подготовки специалистов с учётом требований международных стандартов качества ISO серии 9000, в соответствии с которыми в образовательной организации: определяются, классифицируются, идентифицируются процессы, необходимые для результативного осуществления менеджмента качества; определяются необходимые критерии и методы для обеспечения результативности при осуществлении и управлении данными процессами; обеспечивается ресурсная и информационная база, необходимая для поддержания данных процессов и осуществления их мониторинга; осуществляются мониторинг, измерение и анализ этих процессов; принимаются меры для достижения запланированных результатов и постоянного совершенствования этих процессов. Систематизация управления процессами в организации происходит путём формирования Системы менеджмента качества (далее – СМК), которая призвана решать основные цели и задачи по развитию образовательной организации ВО, опираясь на документированную систему управления, ориентированную на качество. Эта система описывает все процессы в организации. В основе метода, направленного на повышение востребованности выпускников образовательной организации ВО, находится применение ноосферного подхода в образовательном процессе, что позволяет развивать у обучающихся навыки и качества, востребованные работодателями. Ключевыми инструментами ноосферного подхода являются: электронное портфолио, направленное на проектирование профессионально-личностного саморазвития, расширение возможностей для самореализации обучающихся, формирование

которого способствует повышению мотивации обучающихся к индивидуальным достижениям в различных видах деятельности; социально-личностные компетенции, развитие которых предполагается посредством освоения дисциплины «Самопознание и саморазвитие личности» в структуре образовательной программы магистратуры всех направлений подготовки, актуальность разработки которой подтверждается содержанием обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования Российской Федерации (3++).

Методом, позволяющим управлять имиджем образовательной организации ВО, выступает имидж-система, которую можно представить как совокупность элементов и связей, создаваемых и рационально организованных для достижения поставленной цели с заданными свойствами и адресным воздействием на целевые группы и аудитории. Исполнение соответствующих процессов, протекающих внутри имидж-системы, обеспечивают необходимые ресурсы (человеческие, материальные, нематериальные, финансовые). Руководство имидж-системой образовательной организации ВО целесообразно осуществлять действующему совещательному органу управления посредством назначения ответственных, распределения полномочий по разработке концепции управления имиджем, которая выступает соответствующим инструментом в механизме обеспечения конкурентоспособности образовательной организации. Непрерывный мониторинг имиджа образовательной организации, а также изменений в ожиданиях и требованиях заинтересованных сторон способствуют своевременному выявлению несоответствий и внесению необходимых изменений в стратегию управления, а также укреплению реального положительного имиджа образовательной организации.

Адаптация к влиянию внешних факторов происходит через факторы внутренней среды образовательной организации ВО. В данном случае может пересматриваться политика образовательной организации в части управления внутренними ресурсами и процессами, организация системы управления, учитывая направленность государственной политики и объёмы финансирования сферы ВО. Изменение стоимости обучения может пересматриваться в зависимости от платёжеспособности абитуриентов, спроса на образовательные услуги, объёмов внебюджетных источников. В результате оценки имиджа образовательной организации со стороны её сотрудников определяется социально-психологический климат, удовлетворённость условиями работы. Основываясь на полученных результатах, руководство образовательной организации может использовать дополнительные методы материального и морального стимулирования. Технологии и методики, применяемые в образовательном процессе, могут пересматриваться, учитывая стремительную цифровизацию сферы образования, связанную с научно-техническим прогрессом и прочими глобальными изменениями. Анализ и корректировка внутренних факторов в результате адаптации к изменениям внешней среды способствуют обеспечению конкурентоспособности образовательной организации ВО.

После реализации определённых средств управления и адаптационных мер к изменениям внешней среды необходимо осуществить повторную оценку ключевых показателей конкурентоспособности образовательной организации ВО. Анализ результатов такой оценки позволяет определить эффективность

разработанного механизма.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В результате структурного анализа системы управления образовательной организацией ВО обоснована необходимость её дополнения механизмом обеспечения конкурентоспособности. Разработанный механизм учитывает влияние факторов внешней и внутренней среды, направлен на развитие конкурентных преимуществ образовательной организации, а именно: качество образовательных услуг, имидж образовательной организации, востребованность выпускников. Сущность механизма заключается в управлении внутренними ресурсами и адаптации к влиянию факторов внешней среды на основе анализа результатов оценки интегрального показателя конкурентоспособности образовательной организации ВО.

Внедрение разработанного механизма в систему управления образовательных организаций Донецкой Народной Республики, основанного на развитии наиболее актуальных конкурентных преимуществ в условиях современных вызовов, позволит обеспечить их конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЭКСМО, 2005. – 544с.
2. Боровских Н.В. Обеспечение конкурентоспособности предприятия / Н.В. Боровских, Е.В. Паскевич. – Молодой учёный. – 2017. – № 3 (137). – С. 299-302.
3. Колчина Н.О. Многоаспектность категории «конкурентоспособность вуза», подходы и методы управления конкурентоспособностью вуза / Н.О. Колчина, Е.А. Леоненко. – Вопросы управления. – 2018. – № 4 (53). – С. 119-131.
4. Подопригора М.Г. Механизм обеспечения конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг на основе бенчмаркинга и методики распознавания образов / М.Г. Подопригора. – TERRA ECONOMICUS. – 2010. – Том 8. – № 4. – Ч. 2. – С. 217-222.
5. Абсалямова Г.А. Влияние внешней среды на систему управления вузом / Г.А. Абсалямова, В.А. Бородин. – Вестник алтайской науки. – 2015. – № 3. – С. 15-20.
6. Ливандовская А. Внешняя и внутренняя среда вуза: влияние на качество образования / А. Ливандовская. – Высшее образование в России. – 2006. – № 7. – С. 152-155.
7. Баташова С.М. Конкурентоспособность образовательной организации и факторы её определяющие / С.М. Баташова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2018. – № 2 (32). – С. 113-117.
8. Дорофиенко В.В. Экономическая природа регионального развития и его значение в современной экономике / В.В. Дорофиенко. – Менеджер. – 2017. – № 4 (82). – С. 6-10.
9. Губерная Г.К. Административная этика в системе управления / Г.К. Губерная, Л.А. Воробьёва. – Менеджер. – 2014. – № 2 (68). – С. 95-102.
10. Гурий П.С. Механизмы управления образовательными организациями в Донецкой Народной Республике / П.С. Гурий,

Е.И. Барышникова. – Менеджер. – 2019. – № 2 (88). – С. 18-25.

11. Шепеленко О.В. Факторы влияния на систему управления предприятием / О.В. Шепеленко, Н.В. Ващенко. – Торговля и рынок. – 2017. – № 4 (44). – С. 117-124.

12. Зорина М.С. Организационно-экономические формы развития управленческой системы образовательной организации / М.С. Зорина, А.В. Кротова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 16: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-15.

13. Белоусова Е.В. Особенности оценки конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг / Е.В. Белоусова, И.И. Савченко. – Вестник ТГЭУ. – 2006. – № 1. – С. 11-18.

14. Тисунова В.Н. Маркетинг в системе управления конкурентоспособностью образовательных учреждений / В.Н. Тисунова, А.А. Резник // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. – 2020. – № 5 (35). – С. 149-156.

15. Волошин А.В. Конкурентоспособность организаций высшего образования на рынке образовательных услуг: методический подход к оценке / А.В. Волошин, Ю.Л. Александров. – Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2017. – № 12. – С. 181-186.

16. Мишина Ю.А. Имидж как ключевая составляющая конкурентоспособности образовательной организации: особенности формирования и управления / Ю.А. Мишина, А.В. Верига. – Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 151-165.

УДК 658.152 : 338.432

DOI

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СФЕРЫ АПК НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУРОМЕЦ Н.Е.,

**д-р. экон. наук, профессор кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы**

РОМОДАН Ю.О.,

**старший преподаватель кафедры менеджмента
непроеизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрено текущее состояние инвестиционного климата сферы АПК Белгородской области Российской Федерации. Проведен анализ мер государственного регулирования и поддержки отрасли для формирования условий, благоприятно воздействующих на инвестиционный климат. На основании принятой Стратегии социально-экономического развития региона дана оценка инвестиционного развития до 2025 года.